

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARINI TUZISH TARTIBI

Xalilov Bahromjon Bahodirovich

Osiyo Xalqaro Universiteti, Buxoro.

“Iqtisodiyot” kafedrasida o'qituvchisi

Naimova Nargiza Akbarovna

Osiyo Xalqaro Universiteti, Buxoro.

“Iqtisodiyot” kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199558>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada O'zbekistonda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi, uning amaliyotda qo'llanilishi va moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o'tishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llarining amaliy tahlili keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** xalqaro moliyaviy hisobot, moliyaviy buxgalteriya hisobi va hisoboti, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari, buxgalteriya hisobining milliy standartlari, biznes, investitsiyalar.*

THE PROCEDURE FOR DRAWING UP FINANCIAL STATEMENTS IN JOINT-STOCK COMPANIES ON THE BASIS OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

***Abstract.** This article provides a practical analysis of the practical application of international financial reporting standards in Uzbekistan and the problems in the transition to international financial reporting standards and ways to overcome them.*

***Key words:** international financial reporting, financial accounting and reporting, international financial reporting standards, national accounting standards, business, investment.*

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

***Аннотация.** В данной статье представлен практический анализ практического применения международных стандартов финансовой отчетности в Узбекистане и проблемы при переходе на международные стандарты финансовой отчетности и пути их преодоления.*

***Ключевые слова:** международная финансовая отчетность, финансовый учет и отчетность, международные стандарты финансовой отчетности, национальные стандарты бухгалтерского учета, бизнес, инвестиции.*

O'zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalar jalb qilish uchun muayyan sharoit yaratish, jumladan, vatanimiz iqtisodiy sub'ektlari faoliyatining shaffofligi va aniqligiga erishish zarur. Bu masalani amalga oshirish moliyaviy hisobotlarning umumqabul qilingan jahon standartlarini - moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash bilan bog'liq. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, bozor iqtisodiyoti tomon harakatiga tushdi. Bu jarayonda sovetlarning buxgalteriya uslublaridan voz kechildi va moliyaviy hisobotlar jahonda qabul qilingan tamoyillarga o'ta boshladi. Jumladan, qonun bilan quvvatlangan turli milliy buxgalteriya standartlari ishlab chiqildi,

buxgalterlar uyushmalari qoshida xalqaro buxgalteriya amaliyotlarini o'rgatish va buxgalterlarni sertifikatlash tizimlari shakllandi. O'zbekistonda yuritilgan qonunchilik, ta'lim va malaka oshirish amaliyotlarining yakuni MHXS bilan to'la uyg'unlashuvga olib kelishi kutilgan edi.

So'nggi yillarda respublikamizda faoliyat yuritayotgan iqtisodiy subyektlarning xorijlik hamkorlar bilan xalqaro aloqalar doirasi sezilarli darajada kengaymoqda, va o'z o'zidan buxgalteriya hisobotlaridan xorijiy foydalanuvchilar hajmi ham ortmoqda. Shu munosabat bilan BHMS bo'yicha tuzilgan moliyaviy hisobotlarni kompaniyalarning aksiyalari xalqaro fond bozorlarida kotirovka qilinadigan aksiyadorlik jamiyatlari uchun MHXSga muvofiq o'zgartirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Respublikamiz moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar bo'yicha o'zgartirish jarayoni sari birinchi qadam - buxgalteriya hisoboti tuzish jarayoniga ta'sir etadigan mahalliy buxgalteriya hisobi yuritishning ayrim usullari umume'tirof etilgan amaliyotga mos kelmasliklarini aniqlashdir. Bu usullar MHXS qo'yadigan talablarga muvofiq tuzatishlar kiritish uchun zarur.

O'zgartirish jarayonining mohiyati BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobdagi mavjud nomuvofiqliklarni aniqlash hamda BHMS asosida tuzilgan hisobotlarga zarur tuzatishlar kiritishdan iborat. BHMS asosida tuzilgan hisobotlarni o'zgartirish aksiyadorlik jamiyatlarining o'z kuchlari bilan ham, chetdan taklif qilingan mutaxassislar yordamida ham amalga oshirilishi mumkin. Amaliyotda ko'pincha ikkinchi usul foydalaniladi, chunki o'zgarishlar jarayonlarini bajarish ham mahalliy, ham xalqaro hisob standartlari va hisobotlarni o'zgartirish texnikasini mukammal bilish zarurati bilan bog'liq. Korxonalar taklif qilladigan malakali mutaxassislar bu - auditorlik tashkilotlarining xodimlari sanaladi.

Milliy qonunchilik talablariga muvofiq hisob yuritish va hisobotlar tuzishga majbur bo'lgan respublikamiz aksiyadorlik jamiyatlari uchun MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashning ikki xil texnologiyasi mavjud - parallel hisob va o'zgartirish (transformatsiya). Biroq parallel hisob yuritish mehnat resurslaridan nooqilona foydalanish va mehnat xarajatlarining ortishi tufayli samarasiz hisoblanadi. Hozirgi paytda parallel hisob yuritish yoki hisobotlarni o'zgartirishni qo'llash masalasi qonunchilik tomonidan tartibga solinmaydi va aksiyadorlik jamiyati rahbariyatining ixtiyoriga havola qilinadi, shu sababli ikkala texnologiyani ham taqqoslash mumkin.

Hisobotlarni o'zgartirishning asosiy mohiyati schetlar va operatsiyalarni qayta tasniflash va O'zbekiston hisob tizimi ma'lumotlariga MHXSga muvofiq tuzatishlar kiritish yo'li bilan BHMS bo'yicha hisobotlarni konversiyalash (o'zgartirish) va moslashtirishdan iborat. Parallel hisob yuritishning mohiyati esa shundan iboratki, korxonaning barcha operatsiyalari BHMS bo'yicha ham, MHXS bo'yicha ham hisobda aks ettiriladi. Ikkita bosh kitob: BHMS bo'yicha bosh kitob va MHXS bo'yicha bosh kitob parallel ravishda yuritiladi.

Agar ko'rsatilgan texnologiyalarni jarayonning mehnat sig'imi nuqtai nazaridan baholaydigan bo'lsak, hisobotni o'zgartirishda tuzatishlar kiritish tarkibi va mehnat sig'imi milliy va xalqaro standartlarni yaqinlashtirish doimiy jarayoni tufayli sezilarli darajada kamaytirilishi mumkin. Shu bilan bir paytda, parallel hisob yuritish butun buxgalteriya hisobi va hisobotlari jarayoniga ta'sir ko'rsatadi, buning oqibatida aksiyadorlik jamiyatining hisob siyosatini qayta k o'rib chiqish va unga mos keluvchi tuzatishlar kiritish muqarrar bo'ladi.

Bevosita inson resurslaridan foydalanishga keladigan bo'lsak, amaliyot shuni ko'rsatadiki, hisobotlarni o'zgartirish ishini ikkitadan oltitagacha malakali mutaxassis uddalay oladi. Parallel hisob yuritishda buxgalteriya va (yoki) moliya xizmatining har bir xodimi u yoki bu darajada MHXS masalalaridan xabardor bo'lishi lozim, bu esa xodimlarni o'qitish va qo'shimcha tayyorlashni taqozo etadi. Bundan tashqari, ushbu holatda korxonada MHXS bo'yicha operatsiyalarni aks ettirish to'g'riligini nazorat qiladigan kamida bitta malakali mutaxassis bo'lishi lozim. Ikkala holatda ham, agar korxonada yetarli darajada malakali mutaxassislariga ega bo'lmasa, u mos keluvchi xizmatlar ko'rsatadigan firmalarga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Tabiiyki, ikkala holatda ham xizmatlar qiymati farq qiladi va bu farq ko'pincha juda sezilarli bo'ladi.

Hisobot davrida tan olingan daromadlar va xarajatlar barcha moddalarini aksiyadorlik jamiyati yoki yalpi daromad haqida bitta hisobotda, yoki ikkita hisobotda: foyda yoki zarar tarkibiy qismlarini aks ettiradigan hisobot (moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot) va foyda yoki zarardan boshlanadigan va boshqa yalpi daromadlar tarkibiy qismlarini aks ettiradigan hisobotda (yalpi daromad to'g'risida hisobot) taqdim etishi lozim. Quyidagi moddalar yalpi daromad haqida hisobotda davr uchun taqsimlangan moddalar sifatida ochib berilishi lozim:

quyidagilarga mansub sanalgan foyda yoki zarar:

- a) nazorat qilinmaydigan ulush,
- b) bosh korxonada mulkdorlari;

Korxonada yalpi daromad to'g'risida hisobot, moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot, izohlarda (agar ko'rsatilgan hujjatlar taqdim etiladigan bo'lsa) daromadlar va xarajatlarning biron-bir moddasini favqulodda modda sifatida taqdim etmasligi lozim.

Agar MHXS talablariga muvofiq, o'zgacha holat talab qilinmasa yoki yo'l qo'yilmasa, korxonada foyda yoki zarar tarkibida davr uchun daromadlar va xarajatlar barcha moddalarini tan olishi lozim.

Korxonada boshqa umumiy daromadning har bitta tarkibiy qismiga nisbatan foyda solig'i summasini, jumladan, qayta tasniflashda tuzatish kiritishda yoki yalpi daromad to'g'risida hisobotda yoki izohlarda ochib berilishi lozim.

Boshqa umumiy daromad tarkibiy qismlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan ushbu tarkibiy qismlarga nisbatan foyda solig'i umumiy summasidan bitta summani aks ettirgan holda mos keluvchi soliq samarasigacha yoki soliq samaralarini chiqarib tashlagan holda taqdim etilishi mumkin.

Aksiyadorlik jamiyati shuningdek, boshqa yalpi daromad tarkibiy qismlariga nisbatan qayta tasniflashda tuzatishlar kiritish haqida axborotni ham ochib berilishi lozim.

Agar daromadlar va xarajatlar moddalari muhim sanalsa, korxonada ularning xarakteri va summasini yalpi daromad haqida hisobotda yoki izohlarda ochib berilishi lozim.

Kapitaldagi o'zgarishlar haqida hisobot aksiyadorlik jamiyati tomonidan MHXS talablariga muvofiq taqdim etiladi va quyidagi axborotlarni o'z ichiga oladi:

davr uchun yalpi jami daromad, bunda nazorat qilinmaydigan ulushlarga va bosh aksiyadorlik jamiyati mulkdorlariga mansub sanalgan yakuniy summalar alohida ko'rsatiladi; kapitalning har bir tarkibiy qismi uchun MHXS 8 ga muvofiq tan olingan retrospektiv qo'llash yoki retrospektiv qayta hisob-kitob samarasi; kapitalning har bir tarkibiy qismi uchun davr boshi

va oxirida balans qiymatini solishtirib chiqish, bunda quyidagilar bilan asoslanadigan o'zgarishlar alohida ochib beriladi:

a) foyda yoki zarar moddalari.

b) boshqa yalpi daromad moddalari,

v) bu sifatda ishtirok etayotgan mulkdorlar bilan operatsiyalar, bunda mulk egalari kiritgan badallar va mulk egalari foydasiga taqsimot, shuningdek, nazoratning yo'qotilishiga olib kelmaydigan sho'ba korxonalaridagi ishtirok bevosita ulushlaridagi o'zgarishlar alohida aks ettiriladi.

Aksiyadorlik jamiyati davr davomida mulk egalari foydasiga taqsimot sifatida tan olingan dividendlar summasi va bitta aksiyaga to'g'ri keladigan dividendlar mos keluvchi summasini yoki kapitalning o'zgarishi haqida hisobotda, yoki izohlarda taqdim etishi lozim.

Pul mablag'lari harakati haqida hisobotda moliyaviy axborotdan foydalanuvchilarni jamiyatning pul mablag'lari (va/yoki ularning ekvivalentlari) hosil qilish qobiliyatini, shuningdek, jamiyatning pul oqimlaridan foydalanish ehtiyojlarini baholash uchun asos sanalgan axborot ochib beriladi.

Pul mablag'lari harakati haqida axborotni ochib berish talablari MHXS 7 da belgilab qo'yilgan.

Moliyaviy hisobot bilan birgalikda taqdim etiladigan izohlar:

MHXS talablariga muvofiq foydalanilayotgan hisob siyosati va moliyaviy hisobot tayyorlashning asoslari haqida axborot taqdim etishi;

MHXS talab qiladigan, boshqa birona moliyaviy hisobotda taqdim etilmaydigan axborotni ochib berish; boshqa birona moliyaviy hisobotda taqdim etilmaydigan, lekin ko'rsatilgan hisobotlarning istalganini tushunish maqsadida o'rinli bo'lgan axborotni ta'minlashi lozim. Izohlarni taqdim etishning quyidagi tartibi tavsiya etiladi: MHXS ga muvofiq ariza; hisob siyosatining asosiy tamoyillari qisqacha sharhi; moliyaviy holat haqida hisobot, yalpi daromad to'g'risida hisobot, moliyaviy natijalar to'g'risida alohida hisobot (agar taqdim etiladigan bo'lsa), kapitaldagi o'zgarishlar haqida hisobot, pul mablag'lari harakati haqida hisobotda har bir hisobot va har bir modda taqdim etilgan tartib bilan bir xil tartibda moddalar bo'yicha taqdim etilgan ilova qilingan axborot; boshqa axborotlarni ochib berish, jumladan:

a) shartli majburiyatlar va tan olinmagan shartnoma majburiyatlari,

b) nomoliyaviy axborotlar, masalan, risklarni boshqarish sohasida korxonasi siyosati va maqsadlarini ochib berish.

MHXS talablariga mos keladigan moliyaviy hisobot taqdim etishda nafaqat mos keluvchi standartga murojaat qilish, balki MHXS 1 da ularga havola bo'lgan boshqa MHXS talablariga ham alohida e'tibor qaratish hamda jamiyatning moliyaviy hisobotlarini shakllantirish va taqdim etishga nisbatan ularni qo'llash choralari ham hisobga olish zarur.

Birimchi navbatda hisobotni o'zgartirishning maqsadini ifodalab olish, o'zgarish jarayonlarini amalga oshirish ko'zda tutilgan davrni va MHXSga o'tish sanasini, shuningdek, jamiyatning moliyaviy hisoboti shakllantiriladigan valyutani, hisobot tuziladigan tilni va o'zgartirish usulini belgilash lozim. Bu jarayonga auditorlar jamoasini jalb qilish va MHXSga muvofiq moliyaviy hisobotni o'zgartirish bo'yicha ishlar umumiy qiymatini hisoblab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur bosqichda o'zgartirish maqsadini to'g'ri ifodalash muhimdir. Masalan, konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotni bosh jamiyat uchun ham, uning sho'ba jamiyatlari uchun ham umumiy hisob siyosati asosida shakllantirish kerak. Bitta variant umumiy hisob siyosati ishlab chiqish va kelgusida qo'llashni ko'zda tutadi. Mos ravishda, barcha jamiyatlar hisob siyosatida belgilab qo'yilgan umumiy talablar bo'yicha individual moliyaviy hisobot tuzadi va hisob yuritadi. Boshqa variant: sho'ba jamiyatlar o'zining hisob siyosati bo'yicha moliyaviy hisobot shakllantiradi, konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot tuzishda esa o'z hisobotini umumiy hisob siyosati talablariga muvofiq holga keltirish uchun bu hisobot ma'lumotlariga tuzatishlar kiritadi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, MHXS bo'yicha malakali mutaxassislar haligacha yetarli emas. Agar aksiyadorlik jamiyati shtatida hisobotlarni xalqaro standartlar talablariga muvofiq o'zgartirish va MHXS bo'yicha yuqori malakali mutaxassis bo'lmasa, u chetdan tashkilotlarga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Qoidaga ko'ra, hisobotni o'zgartirish bo'yicha xizmatlarni auditorlik tashkilotlari ko'rsatadi.

Hisobotni o'zgartirishni amalga oshirishda yordam ko'rsatish bo'yicha auditorlik tashkiloti bilan shartnomada standart talablar to'plamidan tashqari quyidagi asosiy jihatlarni alohida kelishib olish zarur: hisobotni o'zgartirish bilan bog'liq ishlar aniq hajmi va muddati; muhimlik darajasi (o'zgarish jarayonlarini amalga oshirishda); aksiyadorlik jamiyati va auditorlik tashkiloti xodimlarining birgalikda ishlash tartibi (auditorlik tashkiloti xodimlariga zarur buxgalteriya axborotlari taqdim etish shakli va muddati hamda olingan natijalarni muvofiqlashtirish tartibi).

So'nggi shartni shartnomada belgilab qo'yish maqsadga muvofiq, chunki hisobotni o'zgartirish natijalari bo'yicha aksiyadorlik jamiyati xalqaro standartlarga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobot shakllari to'plaminigina olishi mumkin. Buyurtmachi-jamiyat moliyaviy hisobot elementlari bo'yicha tahliliy ma'lumotlar va o'zgarish (transformatsiya) provodkalarini olishi lozim, chunki bunday ma'lumotlar taqdim etilmaganda keyingi o'zgarishlar jarayoni, xuddi parallel hisob yuritish kabi, auditorlik tashkiloti - ijrochining ishtirokisiz amalga oshirib bo'lmaydi.

O'zgarishlar jarayonining maqsadi BHMS va MHXS bo'yicha hisobdagi tafovutlarni aniqlashdan iborat bo'lib, shu sababli 2-bosqich eng murakkab, sermashaqqat va uzoq muddatli bosqich sanaladi.

Birinchi navbatda, O'zbekiston standartlari bo'yicha tashkilotda butun hisob tizimini tahlil qilish zarur. Odatiy, ya'ni tez-tez uchraydigan operatsiyalarni aniqlash, tashkilot schetlari ishchi rejasi va hisob siyosatini o'rganish lozim. Buxgalteriya hisobini yuritishning o'ziga xosligi o'zgartirish provodkalari tarkibi va miqdoriga ham ta'sir etadi. Misol uchun, ijara bilan shug'ullanadigan tashkilotlarda ijara operatsiyalari haqida barcha mavjud axborotlarni to'plash va ularni buxgalteriya hisobida BHMSga muvofiq aks ettirish zarur. Ushbu ma'lumotlar MHXS 17 «Ijara» talablariga muvofiq keltiriladi. Operatsiyalar bunday tahlili BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobdagi tafovutlarni aks ettiradigan ish hujjatlarini yetarli darajada tez yaratishga imkon beradi.

Muayyan aksiyadorlik jamiyatida qo'llaniladigan hisob siyosati tahlili ham BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobda bir qator qarama-qarshiliklarni aniqlashga imkon beradi.

MHXSga muvofiq hisob siyosati deyarli har doim MHXS O'zbekiston standartlarining analoglari asosida shakllantiriladi.

Shundan keyin o'zgartirish provodkalarini yaratish uchun baza bo'lib xizmat qiladigan ish hujjatlari hamda xalqaro standartlarga muvofiq keltirilgan ma'lumotlar va O'zbekiston qoidalari bo'yicha hisob ma'lumotlaridan iborat bo'lishi lozim bo'lgan o'zgarish jadvallari to'ldiriladi. Iqtisodiy axborotlar to'plash shunday yo'lga qo'yilishi kerakki, uning hajmi MHXSga muvofiq ochib beriladigan zarur ko'rsatkichlarni shakllantirish uchun yetarli bo'lsin.

REFERENCES

1. Kayumovich, K. O., Annamuradovna, F. S., Kamalovna, S. F., Bahodirovich, K. B., & Kudratovna, F. S. (2020). Directions for improvement digital tourism and tourism info structure in Uzbekistan. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 366-369.
2. Халилов, Б. Б., & Курбанов, Ф. Г. (2020). Важность подготовки кадров в экономике. *Вопросы науки и образования*, (6 (90)), 12-14.
3. Bakhodirovich, K. B. (2023). International accounting models and their characteristics in the conditions of innovative economy. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 21, 56-60.
4. Bakhodirovich, K. B. (2023). CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF IMPROVING ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. *IMRAS*, 6(6), 161-165.
5. Khudoynazarovich, S. A. (2022). FEATURES OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES AT THE BUKHARA STATE UNIVERSITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 153-159.
6. Khudoynazarovich, S. A. (2021). An Opportunity of Internet Marketing in Tourism Sphere. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(3), 356-361.
7. Shadiyev, A. (2022). FEATURES OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES AT THE BUKHARA STATE UNIVERSITY. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 23(23).
8. Бозорова, М. С. (2021). ГЛАВА 10. СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. In *Инновационное развитие науки и образования* (pp. 122-132).
9. Базарова, М. С. (2021). ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЕЁ РАЗВИТИИ. In *Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации* (pp. 350-354).
10. Raxmonqulova, N. . (2023). THE DEVELOPMENT OF CRYPTOCURRENCIES IN THE DIGITAL ECONOMY. *Modern Science and Research*, 2(10), 192–194.
11. Raxmonqulova Nafisa. (2023). XUSUSIY SHERIKCHILIK VA TURIZM KLASTERI ORQALI HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 556–560.
12. Junayduloevich, A. A., Bakhriddinova, A. N., & Olimova, R. N. Business and Product Delivery in the Context of Covid-19. *JournalNX*, 1305-1307.

13. Toshov, M. (2023). PERSONNEL MANAGEMENT AND THEIR EVALUATION IN MANAGEMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 535–541.
14. Hakimovich, T. M. (2023). IQTISODIYOTDA MENEJMENTNING AHAMIYATI. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 84-87.
15. To'rayevna, S. N. . (2023). Biznes Sohasida Xodimlarni Topish Va Tanlash Bosqichlari. *Miasto Przyszłości*, 41, 184–190.
16. Sodiqova, N. (2023). DIGITAL LABOR IN THE NEW ECONOMY. *Modern Science and Research*, 2(10), 293–300.
17. Алимова, Ш. А., & Ниёзова, И. Н. (2021). Бизнес-коммуникации в системе управления промышленных структур. *Academy*,(1 (64)), 55-57.
18. Abidovna, A. S. (2023). Special directions of tourism development in Bukhara region: problems and solutions. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 21, 51-55.
19. Алимова, Ш. А. (2021). ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВЫЙ ЭТАП ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 234-238).
20. Bustonovna, J. Z. (2023). PECULIARITIES OF THE AGRICULTURAL ECONOMY IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(5), 1256-1260.
21. Jumaeva, Z. Q. "REGIONAL FEATURES OF INVESTMENT POLICY OF UZBEKISTAN." *Central Asian Problems of Modern Science and Education* 2020.1 (2020): 48-55.
22. Khalilov Bakhromjon Bakhodirovich. (2023). International accounting models and their characteristics in the conditions of innovative economy. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 21, 56–60.